

**KREDIT-MODUL TIZIMIGA ASOSLANGAN TA'LIMNING ASOSIY
XUSUSIYATLARI VA UNI BAHOLASH MEZONLARI**

Ismatova Yulduz Nu'mon qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti tayanch doktoranti

Samarqand

Annotatsiya. Modulli ta'lim – o'quv ma'lumotlarini modulli taqdim etish asosida o'quv jarayonini tashkil etish usuli. Modulli o'qitishning mohiyati shundan iboratki, o'qitish mazmuni mustaqil tashkiliy-metodik modullarga bo'linadi, mazmuni va hajmi o'quvchilarning didaktik maqsadlari, profili va darajasiga qarab o'zgarishi mumkin. Modullarning kombinatsiyasi talabalarning ma'lum bir toifasini o'qitishda (va mustaqil ta'limda) aniq didaktik va kasbiy maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan o'ziga xos o'quv materialini tanlash hamd yig'ishda kerakli darajada moslashuvchanlik va erkinlikni ta'minlashi kerak.

Kalit so'zlar: modulli o'qitish, kredit, nazorat turlari, yakuniy nazorat, mustaqil ta'lim, zamonaviy o'qitish, ECTS, test, loyiha.

2020-yilning 31-dekabrda oliy ta'lim sohasida tub burilish bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 824-son qaroriga asosan qabul qilingan “Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risida Nizom” [1] hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 824-sonli “Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish va bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori [2] buning asosidir. Mazkur hujjatlarda uzluksiz ta'lim tizimining uzviyligini takomillashtirish, yuqori malakali, yuksak kasbiy, ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi zamonaviy kadrlar tayyorlash tizimini yaratish ko'zda tutilgan hamda ularga asosan bosqichma-bosqich mamlakatimizdagi oliy o'quv yurtlari kredit-modul shaklidagi ta'lim tizimiga o'tib kelishmoqda.

Kredit modulli asosiy ta'lim dasturlarini tashkil etishda quyidagilarni hisobga olish kerak:

- o'quv jarayonida amalga oshirilayotgan barcha kurslar va fanlar o'quv modullari ko'rinishida tavsiflanishi kerak;

- o'quv moduli – o'quv jarayonining rasmiylashtirilgan qismi bo'lib, u amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni, birlashtirilgan materialni va shakllantirilgan kompetensiyalar va tushunchalar shaklida ko'zda tutilgan maqsadni belgilagan holda muallif tomonidan belgilanadigan o'quv faoliyatining mantiqiy bog'langan ketma-ketligidir;

- o'quv modullarini o'zlashtirish uchun mehnat hajmi ECTS kreditlarida (kredit birliklarida) tuziladi.

Kreditlarni taqsimlash, birinchi navbatda, o'quv natijalari bilan belgilanadi va ularning soni belgilanadi:

- umuman ta'lim dasturi uchun;
- har bir o'qish yili uchun;
- har bir modul uchun (majburiy).

O'qitishning modul shaklining afzalliklari:

- inkor etilmaydigan samaradorlik;
- o'qitishni individuallashtirish;
- talabaning shaxsiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ta'lim kursini shakllantirish;

- o'quv materialini individual imkoniyatlar va pedagogik maqsadlarga muvofiq moslashtirish;

- o'quv yukini bir xil taqsimlash;
- bajarilgan ish natijalariga ko'ra bilimlarni baholash (o'qituvchining sub'ektiv munosabatini istisno qiladigan aniq ballar soni);
- qisqartirilgan o'quv muddatlari; masofaviy ta'lim imkoniyati.

Modulli o'qitishning salbiy tomonlari:

- o'z-o'zini tashkil etish va individual ishning yuqori darajasi;

- bitta blok/modul ichida materialni muvaffaqiyatsiz tanlash hollari bo'lishi mumkin;

- topshiriqlarni bajarish uchun vaqt chegarasi;

- modulli dasturlar va materiallarni tayyorlash uchun vaqt xarajatlari;

- ta'limning yangi shakliga moslashish;

- an'anaviy maktablardan farqli dam olish jadvali (bu ota-onalar uchun har doim ham qulay emas) [<https://rosuchebnik.ru/material/chto-takoe-modulnoe-obuchenie/>].

Modulli o'qitish shakli an'anaviydan farqli ravishda quyidagi nazorat turlariga ega: kredit; og'zaki so'rov; sinov; modulli boshqaruv; yakuniy nazorat.

Ta'lim jarayonini kredit-modul tashkil etish doirasida baholash tizimi amalga oshiriladi. Talabani bilim olish jarayoni bevosita mustaqil ta'limga bog'langan bo'lib, shuning uchun talabani baholashda quyidagilarni hisobga olish kerak:

- moduldagi har bir ish uchun ma'lum miqdordagi ball qo'yiladi va barcha mumkin bo'lgan baholarni umumlashtirib, bir semestrda talaba to'plashi mumkin bo'lgan maksimal ball (o'quv intizomi doirasidagi barcha ishlar uchun) aniqlanadi;

- ishning murakkabligiga qarab (mustaqil yoki guruhli) ballar soni o'zgarishi mumkin (murakkabroq va ko'p vaqt talab qiladigan ish yuqori baholanadi, kamroq murakkab ish kamroq ball oladi);

- talaba o'quv intizomi doirasida bajarishi kerak bo'lgan har bir ish 0 balldan har bir aniq ish uchun belgilangan maksimal ballgacha baholanishi mumkin.

Baholash mezonlari quyidagilarga asoslanadi:

- bajarilish sifati va ish uchun dastlab qo'yilgan talablarga muvofiqligi;

- jarimalar tizimi, masalan, ishni bir yoki ikki kunga kechiktirish uchun (o'qituvchining ixtiyoriga ko'ra) qo'llanilishi mumkin;

- semestr yakunida umumiy ball aniqlanadi va imtihon yoki testga kirish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Oraliq nazoratga kirish uchun talab qilinadigan ballar soni oldindan belgilanadi va kelishiladi. Talaba mustaqil ish (yakka, guruh), darsda faol ishlash, kurs ishlarini bajarish, testlar, rolli o'yinlarda qatnashish va boshqalar uchun ball to'plashi kerak.

O‘quv modulining majburiy komponenti talabalar tomonidan uning o‘zlashtirish darajasini baholash bo‘lib, u butun semestr davomida nazorat imkonini beradi, talabalarni butun o‘qish davrida muntazam ishlashga undaydi.

Baholash tizimi dastalabgi hamda yakuniy bilim darajasini aniqlash tartibini, o‘quv natijalarini doimiy monitoring qilish tartibini, ball-reyting tizimidan foydalangan holda oraliq va yakuniy nazoratni o‘z ichiga olishi kerak.

Modulli ta’limning ijobiy va salbiy tomonlarini ko‘rib chiqsak, afzalliklari (hech bo‘lmaganda talaba uchun) kamchiliklardan ancha katta ekanligini ta’kidlaymiz. Ta’lim samaradorligi, uning sifati va mustaqil ishlashga o‘rgatish – bu intilishi kerak bo‘lgan ta’limning inkor etilmaydigan qulay xususiyatlari. Shuning uchun modulli o‘qitish innovatsion va dinamik pedagogik texnologiya bo‘lib, ta’lim muassasalari soni ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi 824-son qaroriga asosan qabul qilingan “Oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida Nizom”. Toshkent, 2020-yil.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 824-sonli “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish va bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘qrisida”gi qarori. 31.12.2020.

3. Усмонов Б.Ш., Хабибуллаев Р.А. Олий ўқув юртларида ўқув жараёнини кредит-модул тизимида ташкил қилиш. Ўқув қўлланма. – Тошкент, ТКТИ, 2020. - 120 бет.

ельшева Т.В. Научно-методическое обеспечение участия студентов в реализации компетентностно-ориентированных ООП ВПО в соответствии с требованиями ФГОС ВПО: Установочные организационно-методические материалы тематического семинарского цикла. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. ов для начинающих авторов. – М.: Флинта, 2004. – 360 с.